

ME'MORCHILIK

VA QURILISH

MUAMMOLARI

ISSN: 2091-5004

ILMIY TEXNIK JURNAL

27.04.2023

№ MAHSUS SON

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

(Scientific and technical journal) 27.04.2023 № SPECIAL ISSUE

ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

(научно-технический журнал) 27.04.2023 № СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Jurnal OAK Hay'atining qaroriga binoan texnika (qurilish, mexanika va mashinasozlik sohalari) fanlari hamda me'morchilik bo'yicha ilmiy maqolalar chop etilishi lozim bo'lgan ilmiy jurnallar ro'yxatiga kiritilgan (guvohnoma №00757. 2000.31.01)

Jurnalimizdagi ingliz tilida chop etilgan maqolalar OAK Rayosatining 2020 yil 30 iyuldagi 283/7.1-son qaroriga asosan xorijiy ilmiy nashrlarda chop etilgan ilmiy maqolalarga tenglashtirilganini ma'lum qiladi.

2023

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world

Open Journal Systems (OJS) is an open source solution to managing and publishing scholarly journals online.

TIRBANDLIKNI KAMAYTIRISHDA AVTOMOBILLARNI VAQTINCHALIK SAQLASH HUDUDLARIDAN FOYDALANISHNI ILMIY ASOSLASH

U.A.Xushvaqto'v,

Ilmiy va ilmiy-pedagogik kadrlarni tayyorlash bo'limi boshlig'i,

Madiev Farrukh Muyinovich,

katta o'qituvchi,

Samarkand State University of Architecture and Civil Engineering, Uzbekistan. E-mail

address: djfmfarruh@gmail.com +998996222453

Annotatsiya: Samarqand shaharining aholi gavjum joylarda mashinalarni tartibli joylashtirish va piyodalar va mashinalar qatnoviga halaqit bermaslik uchun tumanlardan kelayotgan shaharga kunlik kelib ketadigan shaxsiy mashinalarini shaharga kirmasdan qoldirib, shahar bo'ylab jamoat transportidan maksimal darajada foydalanish. Shu bilan birga Qarshi shahrining jamoat transport tizimini yanada takomillashtirish, mavjud yo'nalishlarga avtobus va mikroavtobuslarni jalb qilish va yangi yo'nalishlar infratuzilmasini ishlab chiqib amaliyotga qo'llash maqsadga muvofiq.

Kalit so'zlar: avtomototransport, vaqtincha saqlash, tirbandlik

Annotation: the maximum use of public transport throughout the city, leaving personal cars with daily arrivals to the city coming from the districts without entering the city, so as not to place cars in order in crowded places of the city of Samarkand and not to disturb pedestrian and car traffic. At the same time, it is advisable to further improve the public transport system of the city of Qarshi, attract buses and minibuses to existing corridors and put into practice by developing the infrastructure of new routes.

Keywords: auto transport, temporary storage, traffic jams

Yengil avtomobillar uchun keng tarqalgan standart maydon 2,5 x 5,7 metr. lekin shu qatorda 3 x 6 yoki 4 x 6 metrli maydon rejalashtirish ham mumkin. Bu lyuks maydon bo'lib, talabga binoan uning atrofini yengil materiallar bilan o'rab qo'yish, isitish uchun manba keltirish va hokazo ishlar bajarilishi mumkin.

Hozirgi kunda rivojlangan mamlakatlarda zamonaviy terminallar bilan ishlaydigan to'xtash va saqlash joylari majmuasi ham qurilmoqda. Bosh terminal binosi, to'xtash va saqlash joylarining shahar chetiga yuruvchi poezd va metro bekati atrofiga mujassamlashgan shakli keltirilgan.

Unda qisqa muddatli to'xtash joyi, qisqa muddatli saqlash joyi, avtobuslar saqlash joyi, avtomobillar ijarasi, taksi avtomobillarini saqlash joyi uchun mo'ljallangan bo'lib, terminal binosiga kirish ikki pog'onadagi yo'lak bilan amalga oshiriladi. Maydonlar yuk aravachalari, turar joy haqini to'lash

uchun avtomatik g'aznalar, nogironlarni tushirish joyi kabi qulayliklarga ega. Katta shaharlarda kichik maydonlardan samarali foydalanish maqsadida

mexanizatsiyalashtirilgan ko'p qavatli ochiq saqlash joylari ham joriy etilmoqda. Bunday yengil konstruksiyalar mavjud ochiq avtomobil saqlash joylariga o'rnatilsa, uning sig'imini bir necha barobarga oshirib beradi. bu tizimlar ancha arzon hamda uni doimiy va vaqtincha variantlarda ham qo'llasa bo'ladi.

Bunday kompleks mexanizatsiyalashtirish usullari avtomobillar orasidagi masofalarni hamda qavatlar balandligini kamaytirish hisobiga bino maydoni va hajmini, ya'ni bir saqlash joyiga to'g'ri keladigan maydonni anchagina tejash imkonini beradi.

Quyidagi transport vositalari doimiy va vaqtincha saqlashga qabul qilinmaydi:

- yoqilg'i yoki moy, suyuq va suyultirilgan gaz sizib turgan;

- saloni yoki bagajinigida tez yonuvchi, portlash xavfi bo'lgan, radioaktiv yoki zaharli moddalar bo'lgan;

- yo'l-transport hodisasi natijasida texnik jihatdan shikastlangan avtomototransport vositalari (bunday avtolar o'zr iivning yhxbdan tegishli ma'lumotnoma taqdim etilgan taqdirda saqlash joylariga qo'yilishi mumkin);

- eng yuqori vazni 3,5 tonnadan ortiqni tashkil qiladigan va haydovchining o'rindig'idan tashqari, o'tirish joylari soni 8 tadan ortiq bo'lgan transport vositalari (mazkur avtotransport vositalari ular uchun nazarda tutilgan maxsus avtomobil to'xtash joylarida saqlanishi kerak). mijoz uchun qulay bo'lgan kirib kelish joyida quyidagilar osib qo'yilishi kerak:

- avtomototransport vositalarini saqlash qoidalari;

- yong'in xavfsizligi talablari;

- avtomototransport vositalarini qabul qilib olish va saqlash uchun

mas'ul shaxslarning vazifalari;

- ko'rsatiladigan xizmatlar uchun amaldagi tariflar;

- yuridik shaxsning davlat ro'yxatidan o'tkazilgani to'g'risidagi guvohnomaning nusxasi.

Avtomototransport vositalarini saqlash bo'yicha xizmatlar ko'rsatuvchi yuridik shaxslar sanitariya normalari va yong'in xavfsizligi talablariga rioya etilishi, avtomototransport vositalarining saqlanishi, shu jumladan ularni doimiy va vaqtincha saqlash vaqtida, ya'ni ular egalariga (yoki ularning vakillariga) qaytarilgungacha yoxud ular majburiy ravishda maxsus avtomobil to'xtash joyiga evakuatsiya qilingungacha ro'y bergan avtomobil vositalarining olib qochib ketilishi, o'g'irlanishi, qismlarga ajratilishi va shikastlanishi uchun javob beradilar.

Avtomototransport vositalarini saqlash bo'yicha xizmatlar ko'rsatuvchi yuridik shaxsga zarar etkazilgan taqdirda avtomototransport vositasining egasi (yoxud uning vakili) yetkazilgan zarar uchun javob beradi. [2]

Avtotransport vositalarini saqlashda uning tashqi o'lchamlari katta ahamiyatga ega. Shuning uchun qmq 21-02-99 raqamli qurilish me'yoriy hujjatida avtotransport vositalari besh toifaga bo'linadi va shu asosda avtomobillar harakat tarkibini joylashtirishda geometrik o'lchamlar me'yoriy ko'rsatkichlar sifatida belgilab beriladi.

1. Avtomobillarni joylashtirayotganda haydovchi kirishi va chiqishi uchun kabina eshigining ochilishini hisobga olish zarur.

2. Binoda avtomobilning harakati to'g'ri chiziqli va mexanizmlar yordamida amalga oshirilsa, jadvalda ko'rsatilgan masofalarni ikki marta kamaytirishga ruxsat etiladi.

3. Avtomobillar ochiq va shiyponli maydonlarda saqlanganda masofalar avtomobillar uchun 0,1 metrga, avtopoezdlar uchun 0,2 metrga oshiriladi.

4. Agar ikki va undan ko'p avtomobil bir darvozadan chiqadigan bo'lsa, avtomobil va darvoza oralig'idagi masofa avtomobillar bir-biriga halaqit bermasdan o'tadigan darajada qabul qilinadi. avtomobillarni saqlash joylarida joylashtirish usullari avtomobilni joyga kiritish va chiqarish, avtomobil qatorlari soni, ichki yurish yo'lining mavjudligi, qatorlarning yurish yo'liga nisbatan joyla-shishi va avtomobilning ichki yoki tashqi yurish yo'li o'qiga nisbatan o'rnatilishiga qarab guruhlanadi. [5]

Avtomobillar saqlash joyiga kirib-chiqish bo'yicha boshi berk va to'g'ri oqimlilarga bo'linadi. Birinchi usulda avtomobil joyga old tomoni bilan kirib, orqaga yurib chiqib ketadi yoki teskarisi. Ikkinchi usulda avtomobilning saqlash joyiga kirishi va chiqishi faqat oldinga yurib amalga oshiriladi. Binolarda boshi berk holda joylashtirishda asosan avtomobil orqaga yurgizib kiritiladi, chunki bunda maydon tejaladi va tez chiqib ketish ta'minlanadi.

Agar avtomobillar ochiq maydonlarda boshi berk usulda joylash-tirilsa va isitish qurilmalariga ulanadigan bo'lsa, unda old tomon bilan kiritiladi.

To'g'ri oqimli joylashtirishning boshi berkka qaraganda afzalligi mavjud, ya'ni bunda orqaga yurish zaruriyati yo'qoladi. bu usul tashqi o'lchamlari katta avtomobilni hamda avtopoezdlarni joylashtirishda qo'l keladi.

Avtomobillar binoda saqlanganda yurish yo'li bino ichida yoki bino tashqarisida rejalashtirilishi mumkin. Ichki yurish yo'li avtomobil joyiga borish, burilib kirish va joyidan chiqib ketish uchun xizmat qiladi. Ichki yurish yo'lisiz, ya'ni to'g'ridan-to'g'ri kirish va chiqish usulida bino maydoni tejaladi. Lekin har bir avtomobil joyi uchun darvoza qurish zaruriyati tug'iladi. Shuning uchun juda sovuq iqlim sharoitida bunday usulni qo'llash maqsadga muvofiq emas.

Vazirlar mahkamasining 31.07.2013 yildagi 213-son qarori bilan "avtomototransport vositalarini doimiy va vaqtincha saqlash joylarini tashkil etish va ulardan foydalanish tartibi to'g'risida"gi nizom tasdiqlandi. Vazirlar mahkamasining 5.04.2010 yildagi 63-son qarori bilan tasdiqlangan "avtotransport vositalarini vaqtincha saqlash bo'yicha pulli xizmatlar ko'rsatish faoliyatini amalga oshirish tartibi to'g'risida" nizom o'z kuchini yo'qotdi. Avtomobil egalari uchun eng muhim o'zgarish shundaki, avvalgi nizom avtotransport vositalarini ularni aniq egalarga birlashtirib, faqat vaqtincha saqlash bo'yicha pulli xizmatlar ko'rsatish faoliyatini amalga oshirish tartibini belgiladi. Yangi nizom avtomototransport vositalarini saqlash joylarini avtomototransport vositalarining aniq egalarga birlashtirgan holda ularni doimiy va vaqtincha saqlash bo'yicha pullik asosda ko'rsatiladigan xizmatlarni nazarda tutadi. [4]

Avtomobillarni saqlash joyiga joylashtirish bir, ikki va ko'p qatorli turlarga bo'linadi. bir qatorli joylashtirish ichki yurish yo'li bilan boshi berk va to'g'ri oqimli usulda keng qo'llaniladi, chunki avtomobillar bir-biriga bog'liq bo'lmagan holda saqlash joyiga kiradi va chiqib keta oladi.

Avtomobillar boshi berk joylarga eng ko'pi bilan ikki qatorli qilib joylashtiriladi, to'g'ri oqimlida esa qatorlar soni sakkiztagacha bo'lishi mumkin. ikki va undan ko'p qatorli qilib joylashtirishda faqat birinchi

qator avtomobillari erkin chiqib keta oladi, boshqa qatordagilar esa oldingi qatordagi avtomobillarning chiqib ketib yo'lni bo'shatishini poylab turishga majbur.

Qatorlar binoning ichida ichki yurish yo'liga nisbatan bir tomonga yoki ikki tomonga joylashtiriladi. ikki tomonlama qatorlarni joylash-tirish binoning maydonini ancha tejashga imkon beradi, ya'ni bir yo'ldan ikkala qatordagi avtomobillar foydalanadi.

Saqlash joylarida avtomobillar yurish yo'li o'qiga nisbatan to'g'ri burchakli $\alpha = 90^\circ$, kichik burchakli $\alpha < 90^\circ$ va parketli usullarda joylashtiriladi. to'g'ri burchakli joylashtirish kichik burchakliga qaraganda ichki yurish yo'lining keng bo'lishini taqozo etadi, lekin kichik burchakli joylashtirishda yurish yo'lining eni kamaygani bilan qatorning uzunligi oshib ketishi hisobiga umumiy maydon oshishi sababli to'g'ri burchakli joylashtirish tejamkor hisoblanadi.

Kichik burchakli joylashtirishning bir ko'rinishi parket usulidir. bunday joylashtirishda bo'sh uchburchaklarni to'ldirish hisobiga ancha maydon tejaladi.

Kichik burchakli joylashtirish xoriyda keng tarqalgan va u qisqa muddatli to'xtash joylarida, relefi noqulay saqlash joylarida qo'llaniladi. bundan tashqari ushbu usul o'lchami katta avtomobillar va avtopoezdlar uchun qulay hisoblanadi. Avtopoezdlar, asosan, kichik burchakli bir qatorli qilib joylashtiriladi. tirkamalar uchun esa parket usuli ancha maydon tejash imkonini beradi.

Har xil o'lchamli avtomobillarni bir qatorda saqlash uchun ham kichik burchakli usul qo'llaniladi. Bunda o'lchami kichik avtomobil kattaroq burchakda, o'lchami katta avtomobil esa kichikroq burchak bilan joylash-tirilib, yurish yo'lining umumiy bo'lishiga erishiladi.

Adabiyotlar

5. М.С.Фишельсон.

Транспортная планировка городов.М. Высшая школа 1985г. стр.162-170

6. М.Г.Крестмейн.

Совершенствование методики формирования системы Магистральных улиц городского центра .В

сб:Предпроектный анализ как научная основа градостроительного проектирования .ЦНИИП градостроительства.М.1980г.

7. Madiev, FM; "Measures for the development of higher education in the Republic of Uzbekistan today,""Modern scientific solution of current problems" international scientific-practical conference." Rostov-on-Don, Russia",140142,,2020,

8. Madiev, FM; Saidova, N; "Landscaping is a priority for development,""Scientific research results in pandemic conditions (COVID-19) Proceedings of International Multidisciplinary Conference, Part-3, Shawnee, USA",1,3,139142,2020,

9. Farrukh, Madiev; Sodiq, Rahmonkulov; "Standardization of traffic,Результаты научных исследований в условиях пандемии (COVID-19),1,03,135-139,2020,Scientific research results in pandemic conditions (COVID-19) Proceedings of ...

10. Madiev, FM; Sh, N; "Improving traffic in Samarkand,VI International scientific-practical conference «GLOBAL SCIENCE AND INNOVATIONS,,71-73,2019,

11. Madiev, Farrukh Muysinovich; Khaydarov, Shokhbozjon Zuhridinovich; "SHAKHRISABZ CITY-ARCHITECTURAL HISTORICAL RESPONSIBILITIES,"FM Madiev, & SZ Khaydarov (Muh.), Zbiór artykułów naukowych recenzowanych. da",6,,58-61,2020,

12. Madiev, FM; Xudayberdiev, A; "Restoration is not labor, it is science."Science and Education,2,4,157-162,2021,"«SCIENCE AND EDUCATION» SCIENTIFIC JOURNAL ISSN 2181-0842 VOLUME 2, ISSUE 4 ..."

13. Мадиев Фаррух Муйсинович, Navruza Saidova; "PRINCIPLES OF THE MODERN FORMATION OF NEIGHBORHOOD CENTERS IN THE RESTORATION OF THE CITY OF SAMARKAND

(SAMARQAND SHAHRINI TIKLASHDA MAHALLA MARKAZLARINING ZAMONAVIY SHAKLLANISHINI TAMOYILLARI),Международный научный журнал Новости образования: исследование в XXI веке,1,4,709-721,2022,

14. F. Z. Chorshanbayev, Ch. O. Meliyeva, A. Ziyatova; "A Look on the History of Architecture,"INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC ENGINEERING AND SCIENCE,370,2020,26-29,2020,"International Journal of Scientific Engineering and Science Volume 4, Issue ..."

15. Chorshanbayev, F. Z.; "Shaharsozlik tarixi va buguni,"ME'MORCHILIK va QURILISH MUAMMOLARI (ilmiy-texnik jurnal),"177,2020,97-99,2020,"СамДАҚИ босмахонасида чоп этилди. Самарқанд шаҳар, Лолазор кўчаси, 70."

16. F. Z. Chorshanbayev, C.J. Hamraliyeva; "Nurota vohasi me'moriy yodigorliklarining arxitekturasini o'rganish va ulardan foydalanish,iScience Poland POLISH SCIENCE JOURNAL,141,2021,136-140,2021,"WARSAW, POLAND Wydawnictwo Naukowe "iScience" 2021"

17. F. Z. Chorshanbayev, Ch. O. Meliyeva; "Turarjoy xududlarning uygunlashuvida landshaftini tashkil etish,"ME'MORCHILIK va QURILISH MUAMMOLARI (ilmiy-texnik jurnal),"164,2020,22-25,2020,"СамДАҚИ босмахонасида чоп этилди. Самарқанд шаҳар, Лолазор кўчаси, 70."

166.	Рахимов Абдуазиз Рахмонович, Мадиев Фаррух Муйсинович, ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМ СЕЙСМОИЗОЛЯЦИИ ЗДАНИЙ В СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНАХ	675-678
167.	Рахимов Абдуазиз Рахмонович, Шукурлаев Дилшод Далерович, АДАПТИВНЫЕ СИСТЕМЫ СЕЙСМОЗАЩИТЫ СООРУЖЕНИЙ.	679-681
168.	Мадатов Абдирахим, Хамидова Мастура, ДЛИТЕЛЬНАЯ ПРОЧНОСТЬ ЭСТАКАДНЫХ СВАЙНЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА НЕОДНОРОДНЫХ ОСНОВАНИЯХ, ВКЛЮЧАЮЩИХ СЛАБЫЕ ГРУНТЫ	682-686
169.	<i>Raxmatova N.A., Xidirov.M.M.</i> CHET EL MAMLAKATLARIDA “YOSHLAR IJODIYOT VA TEXNIK MARKAZLARI” NI LOYIHALASHNING O’ZIGA XOS JIHATLARI.	687-689
170.	<i>R.M.Achildiev, S.I. Ibragimova,</i> BASIC METHODS FOR PROTECTING THE URBAN ENVIRONMENT FROM TRAFFIC NOISE	690-694
171.	<i>Саидова Навруза, Исканова Холита, Холиқова Шахноза,</i> ЙУЛЛАРНИ АРХИТЕКТУРАВИЙ-ЛАНДШАФТ БЎЙИЧА ЛОЙИХАЛАШНИНГ ИЛМИЙ АСОСЛАРИ	695-699
172.	<i>Р.М.Ачилдиев, Каримова З.З., Фозилова Ш.Р.,</i> МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПЛАНИРОВОЧНОГО РЕШЕНИЯ "КРАТКОСРОЧНЫХ" АВТОСТОЯНОК	700-703
173.	<i>N. Saidova, A. Niyatov,</i> WAYS TO INCREASE THE CORROSION RESISTANCE OF CONCRETE	704-706
174.	Мусулманов Кувончбек Насруллаевич, Юлдашов Акмал Темирович, ЙЎЛ ТРАНСПОРТ ҲОДИСАЛАРИНИ ҲИСОБГА ОЛИШНИНГ МАВЖУД УСУЛЛАРИ ВА МУАММОЛАРИ	707-711
175.	Аимбетов Иззет, Доспанов Рахим, ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЗАСОЛЕНИЯ ГРУНТОВЫХ ВОД ХОДЖЕЙЛИЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН	712-715
176.	В.А.Асқаров, Юсуфхўжаев С.А. М М Ҳамидова, УНИКАЛ БИНОЛАР ПОЙДЕВОРЛАРИ КОНСТРУКТИВ ЕЧИМЛАРИНИНГ ЎЗИГАХОСЛИКЛАРИ	716-720
177.	Turdibekov Yusuf Ibragimovich, Abduraimov Bun’et, Muratovich QURILISHNI LOYIHALASHDA LOYIHA MENEJMENTIDAN FOYDALANISHNING AFZALLIKLARI	721-725
178.	M.T. Abdujabbarova, B.R. Ismoilov, TOSHKENT SHAHRIDAGI KO’P FUNKSIYALI YUQORI QAVATLI TURAR JOY BINOLARINING TANHILI	726-730
179.	Sultanova Muhayyo Fahriddin qizi, TOSHKENT MADANIY- MA’RIFIY TOMOSHA BINOLARI USLUBIY YECHIMINING ZAMONAVIY DIZAYNDAGI ANAMIYATI.	731-733
180.	Ruziev S.T. ,Kamalova M.SH. ,Rajabova O.A. EKSPERIMENTAL TADQIQOT TANHILLARI ASOSIDA SHAMOLNING YONG’IN KO’LAMIGA TA’SIRINI ANIQLASH.	734-737
181.	<i>Усмонов Кувват Турдиевич, Оразбаева Назокат Максетовна, Қосимов Забихулло Хурилло ўғли, Кадабаева Шахноза Сайджоноевна,</i> МУРАККАБ ИҚЛИМ ШАРОИТИДА ЖОЙЛАШГАН, ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ВА ХОРАЗМ ВИЛОЯТИ ХУДУДЛАРИДА КЎЧА-ЙЎЛ ТАРМОҒИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ.	738-742
182.	Қ.Т.Усмонов, А.А.Кутлиев, М.А.Кутлиева, ҚАДИМДА ХИВА ШАҲРИДАГИ БОШИ БЕРК КЎЧАЛАРНИНГ ШАҲАРСОЗЛИҚДА ҲАРБИЙ СТРАТЕГИК АҲАМИЯТИ	743-747
183.	S.T. Kasymova, Talipova N.Z., Omonova D.F., Kadabaeva Sh.S. THE MAIN PRINCIPLES OF IMPROVING THE SYSTEM OF GREEN ZONES OF THE CITY	748-751
184.	<i>Xotamov A.T., Jumabaev D.M., Buronov S.B.</i> NUKUS SHAHRINING YO’LOVCHI TRANSPORTI TARMOQLARINI TASHKIL ETISH MUAMMOSI HAQIDA.(NShYTTTEMH)	752-755
185.	Холмурадов Аслон Ибрагимович, Маматов Шерзод ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПОКРЫТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	756-760
186.	<i>SH.J.SHAKAROV., N.XALDAROV., M.N.NOMIROV., I.SH.ERGASHEV</i> YER OSTI MUHANDISLIK TARMOQLARINING MUHITGA ZARARLI TA’SIRI	761-764
187.	Ешмуратов М.С, Бектурсынова Қ.Қ АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЬЯ КАРАКАЛПАКОВ	765-768
188.	U.A.Xushvaqtoqov, Madiev Farrukh Muyinovich, TIRBANDLIKNI KAMAYTIRISHDA AVTOMOBILLARNI VAQTINCHALIK SAQLASH HUDUDLARIDAN FOYDALANISHNI ILMIY ASOSLASH	769-772